

APLIKASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PADA KOPONTREN MUSA'ADAH SUKOREJO

APPLICATION OF FIXED ASSETS ASSETS IN KOPONTREN MUSA'ADAH SUKOREJO

Sofiatul Widad¹⁾, Syahrul Ibad²⁾

¹⁾ Teknik Informatika, STT Nurul Jadid, Probolinggo
email: sofiatulwidad9irl@gmail.com

²⁾ Manajemen Informatika, AMIK Ibrahimy, Situbondo
email: sinbad.sit@gmail.com

ABSTRAK

Kopontren Musa'adah adalah Koperasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Beberapa unit yang dinaungi oleh Kopontren Musa'adah, sehingga memerlukan banyak waktu untuk setiap administrasi yang ada. Administrasi yang terkait dengan aplikasi yang dibuat ini adalah aktiva tetap milik Kopontren Musa'adah. Setiap unit tersebut memiliki harta atau kekayaan tetap yang mempunyai nilai tersendiri. Untuk mengetahui keberadaan nilai harta atau kekayaan tetap perusahaan dapat diketahui secara benar sesuai metode perhitungan depresiasi pada kekayaan atau harta tetap perusahaan atau biasa disebut kata Aktiva Tetap. Pengelolaan penyusutan aktiva tetap pada instansi tersebut menggunakan sistem komputerisasi *Microsoft Excel* yang belum mempermudah petugas dalam melakukan penyusutan aktiva tetap. Pengembangan dari sistem yang lama ke sistem teknologi informasi komputerisasi yang baru diharapkan dapat membantu instansi dalam pengelolaan aktiva tetap. Dalam hal ini mempermudah dalam melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan data. Desain dan implementasi Aplikasi Penyusutan Aktiva Tetap pada Kopontren Musa'adah ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database MySQL* serta perangkat-perangkat lunak lainnya yang dalam perancangan sistem ini. Dalam implementasinya, aplikasi ini dapat digunakan dalam pengelolaan penyusutan aktiva tetap dengan lebih mudah, tepat dan cepat terutama dalam pembuatan laporan.

Kata kunci: aplikasi, penyusutan, aktiva tetap

ABSTRACT

Kopontren Musa'adah is cooperative boarding Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Some units are shaded by Kopontren Musa'adah, so it takes a lot of time for each administration there. Administration associated with the application that created this is Kopontren Musa'adah fixed assets. Each unit has a property or wealth remains which has its own value. To find out where the value of the property or wealth remains the company can be determined properly according to the method of calculation of depreciation in property or wealth remain firm or commonly called the word of Fixed Assets. Depreciation of fixed assets management in the institution using a computerized system Microsoft Excel that do not facilitate the officer in depreciation of fixed assets. The development of computerized systems the old to the new computerized system is expected to help authorities in the management of fixed assets. In this case easier to make additions, deletion and converting data. Design and implementation of applications Depreciation of Fixed Assets in this Musa'adah Kopontren using the PHP programming language and MySQL database as well as device- other software in the design of this system. In the implementation, this application can be used in the management of depreciation of fixed assets more easily, accurately and rapidly, especially in making the report.

Keywords: application, depreciation, fixed assets.

PENDAHULUAN

Teknologi membawa perubahan dalam sebuah lini struktur serta praktik pengelolaan dan manajemen organisasi dalam sebuah kompetisi dan melaksanakan semua kegiatan, sehingga

berkembangnya teknologi informasi yang cepat dan menjamur ini telah mengubah konsep pengelolaan dan manajemen yang berdampak terhadap kebutuhan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi (aplikasi) dapat membantu kerja setiap individu maupun organisasi dalam menangani aplikasi bisnis. Perkembangan dibidang teknologi informasi ini merupakan suatu keharusan yang selalu harus diikuti dan tidak dapat dihindari baik dikalangan masyarakat, pelaku ekonomi dan instansi swasta maupun pemerintah. Sistem informasi komputer digunakan untuk mempermudah dan membantu menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta meningkatkan kreatifitas aktivitas admin.^[18]

Kopontren Musa'adah adalah sebuah kantor yang menaungi beberapa unit usaha, setiap unit tersebut memiliki kekayaan atau harta tetap yang mempunyai nilai tersendiri. Untuk mengetahui keberadaan nilai kekayaan dan harta tetap perusahaan bisa mengetahui secara benar sesuai metode perhitungan depresiasi pada kekayaan atau harta tetap perusahaan. Secara mendasar tujuan utama berdirinya sebuah usaha adalah untuk memperoleh hasil (laba) yang sebanyak banyaknya (optimal) atas investasi diusahakan dan dapat mengelola secara berkelanjutan, sehingga usaha berkembang secara kontinu dalam waktu yang sangat panjang. Investasi perusahaan kekayaan atau harta dapat disebut dengan aktiva tetap, aktiva tetap dipakai untuk kegiatan normal dalam perusahaan yaitu kendaraan dan peralatan yang umurnya ekonomis dan lebih dari satu tahun atau dua belas bulan.

Bersama berkurangnya nilai ekonomis aktiva tetap harus dapat dibebankan secara tepat, dengan cara-cara menentukan metode penyusutan. Aset tetap dikelola secara baik agar memdapatkan hasil dan keuntungan di masa akan datang. Pengelolaan aset adalah cara dan teknik dalam merencanakan, mengatur, memantau dan mendesain dalam proses memelihara, mengakuisisi, membuang, dan memperbaiki, segala kebutuhan dan apa yang dimiliki aset teknis, dan infrastruktur yang mendukung pengadaan serta servis publik.^[2] Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pengelolaan aset untuk memajemen seluruh aset yang dimiliki.

Kopontren Musa'adah melakukan metode penyusutan dilakukan dan diklasifikasi oleh Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Situbondo pada tanggal 24 Pebruari 1992. Metode penyusutan tersebut ada pada Kopontren Musa'adah dilakukan dengan cara pendataan setiap transaksi pengadaan barang. Pendataan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh bagian *accounting*. Dari pendataan tersebut bagian *accounting* melakukan penyusutan, penyusutan dilakukan menggunakan fasilitas *Microsoft Excel*. Data-data disusutkan dengan cara memasukkan satu-persatu, sedangkan laporan yang dibutuhkan adalah perbulan, caturwulan dan pertahun. Di samping itu, beberapa unit dengan keterbatasan petugas sehingga menyebabkan proses penyajian data yang kurang efektif.

Untuk membantu memecahkan permasalahan di atas, maka Kompontren Musa'adah Sukorejo membutuhkan suatu sistem informasi untuk mengelola, merencanakan, dan memantau aset dan *peripheral*, agar memiliki proses penghitungan penyusutan aset agar dapat dilakukan dengan tepat, penjadwalan secara berkala, pelaporan aset dapat dikelola dengan baik, dan mampu melaksanakan pencatatan hingga memberikan informasi secara detil tentang aset dan *peripheral* hingga pada laporan aset dengan tepat dan cepat, sehingga dapat pakai oleh pihak pengambil keputusan.

KAJIAN PUSTAKA

Aset

Menurut Perundang undangan pemerintah No. 24 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dibedakan kedalam aset non lancar (*noncurrent asset*) dan aset lancar (*current asset*).^[8] Suatu aset dikatakan sebagai aset lancar jika dimiliki aset untuk dipakai atau dijual dalam waktu satu tahun (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut didapat dikatakan aset nonlancar. Aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya meliputi aset yang tak berwujud dan aset kemitraan atau kerja sama. Aset tetap meliputi berbagai macai yaitu peralatan dan mesin, tanah, gedung dan bangunan, irigasi, dan jaringan, jalan, dan aset tetap lainnya. Dari klasifikasi aset, maka dapat dibuat skema ringkasnya seperti pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1. Klasifikasi Aset ^[4]

Aset Tetap

Aset tetap dapat disebut sebagai harta atau kekayaan yang berwujud dan dimiliki perusahaan, sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi lebih dari dua belas bulan, digunakan untuk melaksanakan semua kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali.^[7] Baridwan menyatakan bahwa aset tetap berwujud merupakan aset yang sifatnya relative permanen yang digunakan dalam setiap kegiatan perusahaan yang normal.^[3]

Menurut Hindrawan dkk, siklus hidup kelompok aset memiliki empat fase, yaitu perencanaan, pengadaan (*acquisition*), operasi dan pemeliharaan, serta penghapusan (*disposal*) seperti ditunjukkan fisik dari pada Gambar 2.

Gambar 2. Siklus Hidup Aset ^[5]

Metode Penyusutan Aset

Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan semua aktiva tetap kecuali tanah karena akan menyusut. Penyesuaian sangat diperlukan dalam pencatat rencana beban penyusutan yaitu suatu pemindahan dari aktiva ke akun beban.^[10] didalam PSAK No. 16 tahun 2011,^[9] penyusutan merupakan pengalokasi jumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang lama masa berkenaan dengan manfaat yang rencanakan. Penyusutan aset mempunyai metode yang dapat digunakan adalah garis lurus, dalam metode garis lurus ini (*straight line method*) lebih mengedepankan melihat aspek jangka waktu dari pada aspek kegunaan. Metode tersebut banyak dipergunakan perusahaan dikarenakan dianggap mudah diaplikasikan dalam kegiatan teknis akuntansi. Sebuah metode penyusutan garis lurus ini, beban penyusutan pada setiap tahunnya nilai sama besarnya dan atau tidak dapat dipengaruhi oleh hasil (*output*) yang diproduksi.^[7]

Metode garis lurus perlu juga mempertimbangkan penyusutan sebagai dari fungsi waktu, tetapi bukan fungsi penggunaan. Metode tersebut telah digunakan secara umum disetiap praktek yang disebabkan kemudahan dan secara koseptual merupakan prosedur yang sangat sesuai dalam menghitung penyusutan aset. Metode garis lurus mempunyai rumus yang ditunjukkan pada dibawah ini,

$$\text{Penyusutan/th} = \frac{\text{Biaya perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur manfaat}} \dots\dots\dots (1)$$

Hindrawan, dkk mengatakan bahwa manajemen aset adalah sebuah proses pemberian arahan dan petunjuk mengenai penggunaan, pengadaan, dan penghapusan aset sehingga dapat menghasilkan yang mungkin bermanfaat yang sangat besar dan dapat mengelola resiko biaya yang timbul selama masa pemanfaatan aset. Tujuan yang paling utama dari manajemen aset yaitu membantu organisasi agar dapat mencukupit atau memenuhi penyediaan pelayanan secara tepat guna.^[5]

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Aset

SIM (Sistem informasi manajemen) aset adalah sebuah aplikasi yang dapat mengelola aset yang dimiliki perusahaan atau instansi besardan jumlah asetnya berjumlah banyak yang dalam hal ini memerlukan sebuah struktur tersendiri untuk mengelola aset. Sistem informasi manajemen (SIM) aset seharusnya dapat menjawab permasalahan permasalahan aset sering muncul dan atau dihadapi oleh perusahaan berskala enterprise.^[12] beberapa permasalahan-permasalahan meliputi empat aspek diantaranya: *Pertama*, aset yang memiliki permasalahan legal dan berbeda-beda; *Kedua*, aset yang berjumlah banyak dan tersebar secara geografis; *Ketiga*, Aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis; dan *Keempat*, Aset memiliki penanganan yang spesifik.

Definisi Sistem

- a. Aplikasi adalah perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu perintah dari pengguna aplikasi (*user*) kemudian menghasilkan suatu *output* sesuai dengan perintah yang diberikan.^[13]
- b. Penyusutan (*depresiasi*) adalah sebuah penurunan nilai guna aktiva tetap hal ini dikarenakan umur yang semakin tua aktiva tersebut atau keusangan yang terus menerus (setiap tahunnya) akibat adanya teknologi baru.^[14]
- c. Aktiva tetap yaitu aktiva berwujud dalam bentuk siap pakai yang dapat digunakan dalam segala kegiatan dan dimanfaatkan perusahaan, dan tidak untuk dijual dan diuangkan dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat yang lebih dari satu tahun (berkelanjutan).^[1]

Software yang Digunakan

- a. *Adobe Dreamweaver* adalah merupakan *software* atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai *html editor profesional* untuk mendesain dan merancang web secara visual.^[6]
- b. *MySQL* merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen yang berbasis data (*data base management system*) atau DBMS. DBMS yang mendistribusikan secara gratis dibawah lisensi dari *General Public Licensi (GPL)* yang bersifat *close source* (komersial).^[11]
- c. *PHP* adalah merupakan kepanjangan dari *PHP Hypertext Preprocessor*, dan memakai sebuah bahasa pemrograman php biasanya digunakan untuk membuat aplikasi yang berbasis web (website atau blog).^[11]

Metode Pengembangan Pembuatan Sistem

Dalam (PSAK NO. 16: 2011) dikatakan bahwa metode depresiasi adalah jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Berikut ini merupakan metode metode penyusutan aktiva tetap menurut PSAK No. 16 (2011) adalah sebagai berikut: *Pertama*, Berdasarkan waktu; *Kedua*, Berdasarkan penggunaan; *Ketiga*, Berdasarkan kriteria lain (*Others criteria*).^[9]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses

Berikut proses yang terjadi di dalam penyusutan aktiva tetap pada Kopontren Musa'adah.

- a. Pendataan Unit ini dilakukan proses pendataan unit yaitu memasukkan data setiap unit yang berada di Kopontren Musa'adah.
- b. Pendataan Jenis dilakukan proses pendataan jenis yaitu memasukkan data jenis dari setiap unit.
- c. Pendataan Rincian dilakukan proses pendataan rincian yaitu memasukkan data rincian dari setiap jenis dan setiap unit.
- d. Perolehan yaitu proses memasukkan data perolehan aktiva tetap dari kwitansi yang diperoleh dari *supplier* dan kemudian akan dilakukan tahap penyusutan setiap bulan, catur wulan dan per tahun.
- e. Pemusnahan adalah memasukkan data pemusnahan yang diperoleh dari data perolehan yang telah habis masa susutannya atau data aktiva tersebut tidak layak pakai.

Diagram Konteks

Pada *Context Diagram* ini terdapat 2 entitas luar yaitu petugas dan kepala kopontren. *Context Diagram* tersebut menjelaskan entitas sumber dan tujuan data dari dan oleh sistem seperti pada gambar 3.

Gambar 3. *Context Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah diagram yang menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek dasar yang disebut *entity* dan hubungan antar *entity* tersebut disebut *relationship*.

Conceptual Data Model (CDM) pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 4 berikut:

Gambar 4. Conceptual Data Model

Physical Data Model (PDM) pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

Gambar 5. Physical Data Model

Implementasi Sistem

Ketika aplikasi ini dijalankan ada beberapa langkah yang harus dipenuhi agar bisa dijalankan sesuai harapan. Langkah-langkah sebelum aplikasi dijalankan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pastikan komputer yang akan digunakan telah ter-*install web browser*, untuk mendukung aplikasi ini *web browser* yang biasa digunakan adalah *mozilla firefox*, *google chrome* atau *web browser* lain yang mendukung.
- b. Menjalankan *web browser* kemudian ketikkan *localhost/penyusutan* pada *address bar web browser*. Kemudian tekan *enter* pada *keyboard*, maka akan menuju halamannya *index* yang diarahkan oleh program ke halaman *login*. Seperti pada gambar 6.

Gambar 6. Halaman *Login Petugas*

Perlu diketahui, aplikasi ini dibuat hanya untuk petugas saja tidak ada pengunjung ataupun karyawan lain yang bisa menggunakan/mengakses aplikasi ini (khusus untuk petugas *accounting*). Dengan demikian *login* yang ada tidak ada *list* atau pilihan yang mengarah khusus, akan tetapi hanya petugas *accounting* saja yang berhak. Setelah petugas melakukan *login*, halaman yang akan tampil seperti pada gambar 7.

Gambar 7. Halaman *Index (Utama)*

Form View Transaksi Perolehan

Perhatikan gambar 8, *Form view* transaksi perolehan digunakan untuk menampilkan semua data perolehan yang telah dimasukkan. Pada *form* ini tersedia tombol tambah, hapus dan *edit*.

Tambah Data							
NO.	URUT	JENIS	REKORAN	TANGGAL PEROLEHAN	HARGA	UMUR EKONOMIS	AKSI
1	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	Rak gsdls (Double & Single)	2014-12-01	33.765.000	10	
2	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	Inetalki Lenth	2014-12-01	3.877.500	5	
3	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	Pisu Kolongbor	2014-12-01	5.800.000	5	
4	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	Kusen Kayu/Kaca	2014-12-01	2.400.000	5	
5	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	AC Dak	2014-12-01	5.715.000	5	
6	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	Komputer	2014-12-01	8.517.000	3	
7	Ku. Utama/ Swalayan Salsiyah	Inventaris	Pisu Aluminium	2014-12-01	2.000.000	5	

Gambar 8. *Form View* Transaksi Perolehan

Form View Transaksi Pemusnahan

Perhatikan gambar 9, *form view* transaksi pemusnahan digunakan untuk menampilkan semua data pemusnahan yang telah dimasukkan. Pada *form* ini tersedia tombol tambah, hapus dan *edit*.

Tambah Data						
NO. NO.	NAMA URUT	NAMA JENIS	NAMA REKORAN	TANGGAL PEMUSNAHAN	KETERANGAN	AKSI
1	KU/Utama/	Bangunan	ind	20 Agustus 2016	Rusak Berat	

Gambar 9. *Form View* Transaksi Pemusnahan

Form View penyusutan

Perhatikan gambar 10, *Form view* penyusutan digunakan untuk menampilkan semua data yang telah mempunyai nilai susut. Pada *form* ini tidak menyediakan fasilitas tombol, karena data ini diperoleh dari data perolehan yang telah memasuki waktu penyusutan.

Hasil Penyusutan												
NO.	REKORAN	TANGGAL PEROLEHAN	HARGA	UMUR EKONOMIS	PERSENTASE PERYUSUTAN PERTAHUN	PENYUSUTAN PERBULAN	Jumlah Penyusutan s.d Tahun 2015		Penyusutan Tahun 2015		TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
							BULAN	JUMLAH	BULAN	JUMLAH		
1	Rak gsdls (Double & Single)	2014-12-01	33.765.000	10	0.1	281.375	1	281.375	1	281.375	342.700	33.202.250
2	Inetalki Lenth	2014-12-01	3.877.500	5	0.2	94.625	1	94.625	1	94.625	125.200	3.746.250
3	Pisu Kolongbor	2014-12-01	5.800.000	5	0.2	96.667	1	96.667	1	96.667	151.234	5.606.466
4	Kusen Kayu/Kaca	2014-12-01	2.400.000	5	0.2	48.000	1	48.000	1	48.000	60.000	2.320.000
5	AC Dak	2014-12-01	5.715.000	5	0.2	95.250	1	95.250	1	95.250	190.500	5.524.500
6	Komputer	2014-12-01	8.517.000	3	0.33	234.238	1	234.238	1	234.238	468.476	8.048.524
7	Pisu Aluminium	2014-12-01	2.000.000	5	0.2	33.333	1	33.333	1	33.333	66.666	1.933.334

Gambar 10. *Form View* Data Hasil Penyusutan

Print Out Penyusutan Per unit

Print out penyusutan per unit diperoleh dari transaksi perolehan yang berkaitan dengan setiap unit dan mempunyai fungsi laporan setiap periode yang dibutuhkan oleh Kopontren Musa'adah yaitu perbulan, catur wulan dan pertahun. Berikut ini gambar 11 merupakan aksi laporan Per unit serta gambar 12 merupakan contoh *print out* penyusutan Per unit.

Gambar 11. Form Aksi Laporan Per unit

Gambar 12. Print Out Penyusutan Per Unit

Print Out Penyusutan Per jenis

Print out penyusutan per jenis diperoleh dari transaksi perolehan yang berkaitan dengan setiap jenis dari setiap unit dan mempunyai fungsi laporan setiap periode yang dibutuhkan oleh Kopontren Musa'adah yaitu perbulan, catur wulan dan pertahun. Berikut ini gambar 13 merupakan aksi laporan perjenis serta gambar 14 merupakan contoh *print out* penyusutan perjenis.

Gambar 13. Form Aksi Laporan Perjenis

Gambar 14. Print Out Penyusutan Per jenis

Print Out Penyusutan Per Rincian

Print out penyusutan per rincian diperoleh dari transaksi perolehan yang berkaitan dengan setiap rincian dari setiap unit dan mempunyai fungsi laporan setiap periode yang dibutuhkan oleh Kopontren Musa'adah yaitu perbulan, catur wulan dan pertahun. Berikut ini gambar 15 merupakan aksi laporan per rincian serta gambar 16 merupakan contoh *print out* penyusutan per rincian.

Gambar 15. Form Aksi Per Rincian

Gambar 16. Print Out Penyusutan Per Rincian

Print Out Penyusutan

Print out penyusutan berdasarkan periode diperoleh dari transaksi perolehan yang berkaitan dengan semua data dan mempunyai fungsi laporan setiap periode yang dibutuhkan oleh Kopontren Musa'adah yaitu perbulan, catur wulan dan pertahun. Berikut ini gambar 17 merupakan aksi laporan penyusutan serta gambar 18 merupakan contoh *print out* penyusutan.

Gambar 17. Form Aksi Laporan Penyusutan Berdasarkan Periode

Gambar 18. Print Out Penyusutan Berdasarkan Periode

Print Out Pemusnahan

Print out pemusnahan diperoleh dari hasil penyusutan akiva tetap, dimana aktiva tersebut telah habis masa susutannya dan tidak bisa digunakan lagi. Berikut ini gambar 19 merupakan aksi laporan pemusnahan serta gambar 20 merupakan contoh *print out* pemusnahan.

Gambar 19. Form Aksi Laporan Pemusnahan

Gambar 20. Print Out Pemusnahan Berdasarkan Periode

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembuatan aplikasi penyusutan aktiva tetap pada Kopontren Musa'adah Sukorejo dapat memudahkan petugas *accounting* dari aplikasi yang disediakan sebelumnya yaitu menggunakan aplikasi *microsoft office excel*. Aplikasi INI dibuat bertujuan memudahkan petugas *accouting* dalam pengelolaan penyusutan aktiva tetap dan pembuatan laporan yang diperoleh dengan mudah dan cepat sehingga aplikasi yang berisikan penyusutan yang terdiri dari 13 unit (dealer NPG, digital printing & percetakan, alat bangunan, ATK-foto kopi, pabrik es maaun baarid, toserda AI-ikhlas, ATK-foto kopi mitra Akbid, perumkop, perancangan, swalayan salafiyah, warnet mitra Akbid dan budidaya pertanian) (Mitra) lebih efektif dan efisien dalam proses penghitungannya, pendaatan aset dari setiap unit dilakukan oleh bagian *accounting*, dan berkaitan dengan laporan perbulan, caturwulan dan pertahun dari setiap unit lebih terkontrol sehingga efektif dan efisien. Aplikasi ini telah di uji coba melalui angket pengujian dan telah memenuhi rumusan dan tujuan yang telah teridentifikasi.

Saran

Berdasarkan analisa dari kesimpulan di atas maka sistem yang diusulkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kopontren Musa'adah dalam mengolah penyusutan aktiva, terkait dengan hal tersebut dapat disarankan terkait dengan aplikasi yang telah dibuat dan dijalankan antara lain sebagai berikut; *pertama*, mengevaluasi dan mempertimbangan sistem yang telah dibuat untuk dapat diaplikasikan dan pakai sebagai bahan pengolahan penyusutan aktiva tetap pada Kopontren Musa'adah; *kedua*, Aplikasi ini diharapkan terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Kopontren Musa'adah; dan *ketiga*, perlu adanya pelatih petugas untuk mempelajari dan membaca petunjuk penggunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angelina, Ria. 2013. *Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Penyusutan Aktiva Tetap Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0*. Medan.
- [2] Australian Asset Management Collaborative Group. 2012. *Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset yang Strategis*.
- [3] Baridwan, Zaki. 1997. *Intermediate Accounting*. Edisi Ketujuh, Yogyakarta: BPFE.
- [4] Hidayat, Muchtar. 2011. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang.
- [5] Hindrawan, I, Hariyono, A., dan Murtaji. 2006. *Manajemen Properti: Tinjauan atas Real Properti dan Aset Publik (Buku Digital)*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Keuangan Publik dan Akuntan.
- [6] MADCOMS. 2011. *Dreamweaver CS5 PHP-MySQL untuk Pemula*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [7] Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Kelima, Yogyakarta: Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [9] PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). 2011. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; Menteng Jakarta.
- [10] Soemarso, S, R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Sutaji, Deni. 2012. *Sistem Inventory Mini Market dengan PHP dan JQuery*. Yogyakarta: Lokomedia.

- [12] Tim Dit TIK UPI. 2008. *Manajemen Aset Berbasis Komputer*. Januari.
- [13] www.academia.edu. 2009. "Pengertian Sistem Informasi". 1 Februari.
- [14] www.matakristal.com. "Pengertian Penyusutan". 6 Maret.